

Костянтин ГОРДЕЙЧУК

ДИПЛОМАТИНІ ЗНОСИНИ ПЦУ З АВТОКЕФАЛЬНИМИ ЦЕРКВАМИ – ВІД ОТРИМАННЯ ТОМОСА – ДО СЬОГОДНІ

DOI: 10.5281/zenodo.17670590

У статті викладено події про порушення РПЦ священних канонів Православної Церкви XVII століття. Також подано історичні факти про створення Православної Церкви України та надання Вселенським Патріархом документу, який офіційно затверджує автокефальний (самостійний) статус ПЦУ, роблячи її 15-ю канонічною автокефальною церквою в світі та духовною спадкоємицею Київської митрополії часів Русі.

Ключові слова: *Православна Церква, РПЦ, Томос, ПЦУ Київська митрополія, Константинополь, УПЦ КП, Синодальний, УАПЦ, Вселенський Патріарх, Україна, Блаженніший Епіфаній, Священний Синод, Варфоломій I, автокефалія.*

Православна Церква України була утворена 15 грудня 2018 р., шляхом об'єднання трьох гілок українського православ'я – УПЦ КП, УАПЦ та частини УПЦ (у єдності з московським патріархатом). 6 січня 2019 р. Блаженніший Епіфаній – глава ПЦУ отримав з рук Вселенського патріарха Томос про автокефалію.

З цього часу починається відлік буття єдиної національної православної церкви в Україні.

Впродовж останніх 5 років було здійснено низку церковних та громадсько-церковних реформ. Було засновано нові відділи капеланства, благодійності, освіти, також був змінений календар...

Важливим аспектом у діяльності ПЦУ стала міжнародна діяльність. Адже впродовж останніх 5 років українську авто-

кефалію ратифікували 4 помісні церкви, а їхні синоди внесли ім'я Блаженнішого Єпіфанія до власних диптихів.

У сучасних умовах війни, ситуація з визнанням ПЦУ залишається складною. Адже на церкви здійснюється московський фінансово-дипломатичний тиск.

Проте буття ПЦУ та України безпосередньо залежить від руху фронту та допомоги міжнародної проукраїнської спільноти нашої країні.

Здобуття Синодального та Патріаршого Томосу про автокефалію Православної Церкви України. Новітній період.

Напередодні Всеправославного собору 16 червня 2016 року Верховною Радою України була прийнята постанова № 1422-VIII «Про Звернення Верховної Ради України до Його Всесвятості Варфоломія, Архієпископа Константинополя і Нового Риму, Вселенського Патріарха щодо надання автокефалії Православній Церкві в Україні»¹.

В цьому зверненні ВРУ просила Вселенського Патріарха:

- визнати нечинним акт 1686 р. як такий, що був ухвалений з порушенням священних канонів Православної Церкви;
- взяти участь у подоланні наслідків церковного поділу шляхом скликання під егідою Вселенського Патріархату Всеукраїнського об'єднавчого собору з метою вирішення всіх суперечливих питань та об'єднання Українського православ'я;
- видати Томос про автокефалію Православної Церкви в Україні.

Відповідне Звернення було підготовлено з метою подолання існуючого в Україні церковного розподілу та нормалізації канонічного статусу Православної Церкви в Україні. Одним із приводів до його підготовки стала збройна агресія Російської Федерації.

9 квітня 2018 р. Президент України Петро Порошенко відбув до Стамбула, де провів зустріч з Вселенським Патріархом Варфоломієм та з членами Святого і Священного Синоду. 17

¹ Про Звернення Верховної Ради України до Його Всесвятості Варфоломія, Архієпископа Константинополя і Нового Риму, Вселенського Патріарха щодо надання автокефалії. / Верховна Рада України // Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1422-19#Text>.

квітня 2018 р. Петро Порошенко в Києві зустрівся з головами фракцій у Верховній Раді України і закликав їх підтримати Звернення до патріарха Варфоломія I про надання Українській Церкві Томосу про автокефалію.

18 квітня 2018 р. Президент Петро Порошенко отримав підписи 40 архієреїв УПЦ Київського Патріархату, 12 архієреїв УАПЦ і близько 10 архієреїв Московського Патріархату до Вселенського Патріарха з проханням про надання Томосу про автокефалію Української Церкви. 19 квітня 2018 р. Верховна Рада України прийняла постанову № 2410-VIII про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. Того ж дня цю постанову підписав Голова Верховної Ради України. 20 квітня 2018 р. Заступник голови Президентської адміністрації Ростислав Павленко вилетів до Стамбула для передачі Вселенському Патріарху Варфоломію звернення про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. 19–20 квітня 2018 року відбулося засідання Священного Синоду Вселенського Патріархату з приводу українського питання. За результатами Синоду 22 квітня опубліковано комюніке. В ньому зазначено, що відповідно до Божественних і Священних Канонів, а також вікового церковного порядку і Священного Передання, Вселенський Патріархат зацікавлений в збереженні всеправославної єдності та піклується про Православні Церкви у всьому світі, і особливо про український православний народ, який отримав спасительну християнську віру і святе хрещення від Константинополя.

Таким чином, Константинопольський Патріархат, як істинна Церква-матір, розглянув питання, що стосуються церковної ситуації в Україні, як це було зроблено на попередніх синодальних засіданнях, і, прийнявши від церковної і цивільної влад, які представляють мільйони українських православних християн, звернення з проханням про надання автокефалії, вирішив тісно спілкуватися та узгодитися зі своїми сестринськими Православними Церквами це питання.

14 травня 2018 р. делегація Синоду Вселенського Патріархату з трьох митрополитів розпочала візити в Помісні Церкви з інформуванням про українську справу. Першим відбувся візит у Афіни. Візити мали на меті інформувати про справу, а не

отримувати дозвіл на її вирішення. Російська Православна Церква на церковно-дипломатичному рівні провадила активну протидію процесу надання Томосу про автокефалію Українській Церкві.

1 липня 2018 р., виступаючи у Тронному залі своєї резиденції після поминального богослужіння з нагоди 40-го дня від упокоєння митрополита Перги Євангела, Вселенський Патріарх Варфоломій значну частину промови присвятив українському питанню. Патріарх заявив, що ніякої канонічної території Російської Православної Церкви (РПЦ) в Україні не існує, а Москва у 1686 році приєднала Українську Церкву неканонічно і взяла більше, ніж дозволено.

31 серпня 2018 р. біля офіційної резиденції Вселенського патріарха Варфоломія близько 50 українців просили надати автокефалію УПЦ і помолитися за неї. Після цього відбулася зустріч Патріархів Вселенського Варфоломія і Московського Кирила. По завершенню зустрічі представник Константинопольського Патріарха Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл запевнив, що зустріч з російським Патріархом не вплинула на рішення Патріарха Варфоломія щодо автокефалії Української Церкви.

Того ж дня Константинопольський Патріарх Варфоломій про імплементацію рішення щодо автокефалії Української Церкви. На відкритті Архієрейського Синаксу Константинопольської Церкви 1 вересня 2018 р. у Стамбулі Вселенський Патріарх Варфоломій прочитав доповідь, у якій зазначив, що Москва впродовж багатьох століть розпоряджалася Київською Митрополією без відома Константинополя. 2 вересня на Синаксі єпископи ухвалили, що Константинопольський Патріархат може надавати автокефалію без будь-яких узгоджень. 7 вересня 2018 р. Вселенський Патріарх Варфоломій призначив двох екзархів (представників) у Києві: архієпископа Даниїла Памфілійського із США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади у рамках підготовки до надання автокефалії Православній Церкві в Україні. Екзархи мали взаємодіяти з українською владою і Церквами для організації Об'єднавчого собору.

В кінці вересня 2018 р. Вселенська Патріархія оприлюднила дослідження історичних церковних документів, у яких довела, що Константинополь ніколи не віддавав Київську Митрополію в канонічне підпорядкування Російської Православної Церкви.

9–11 жовтня 2018 р. відбулося засідання Синоду Вселенського Патріархату, на якому було прийнято декілька рішень:

- Підтвердити вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський Патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України.

- Відновити станом на сьогоднішній день Ставропігію Вселенського Патріарха в Києві, одну з його багатьох Ставропігій в Україні, які завжди там існували.

- Прийняти та розглянути прохання про апеляцію від Філарета Денисенка, Макарія Малетича та їхніх послідовників, які опинилися у схизмі не з догматичних причин, у відповідності до канонічних прерогатив Константинопольського патріарха отримувати такі звернення від ієрархів та інших священнослужителів з усіх Автокефальних Церков. Таким чином, згадані вище особи були канонічно поновлені у своєму єпископському або священницькому сані, також було відновлено сопричастя їхніх вірних з Церквою.

- Скасувати зобов'язання Синодального листа 1686 року, виданого за обставин того часу, який надавав у порядку ікономії право Патріарху Московському висвячувати Київського митрополита, обраного собором духовенства та вірян його єпархії, який мав згадувати Вселенського Патріарха, як свого Першоієрарха за будь-яким богослужінням, проголошуючи та підтверджуючи свою канонічну залежність від Матері-Церкви Константинопольського патріархату.

- Звернутися до всіх залучених сторін із закликом утримуватися від захоплення церков, монастирів та іншого майна, а також від будь-яких інших насильницьких дій та помсти, щоб перемагали мир і любов у Христі.

12 жовтня 2018 р. прес-служба президента Росії повідомила, що становище Російської Православної Церкви в Україні після винесеного Синодом Константинопольського Патріархату рішення приступити до надання автокефалії Українській Церкві, скасування грамоти 1686 року і заяви про відновлення ставропігії Вселенського Патріархату в Києві стало предметом обговорення оперативної наради постійних членів Ради безпеки Росії, проведеної президентом Росії. Прес-секретар президента РФ заявив, що політичний Кремль підтримує занепокоєння РПЦ щодо надання автокефалії Українському Православ'ю.

Одже, 27–29 листопада Вселенський Патріархат провів засідання Священного Синоду, де, окрім інших питань, обговорювався текст Томосу про автокефалію Української Церкви. За результатами Синоду було видано комюніке, у якому зазначено про створення проекту Статуту Помісної Православної Церкви України.

Патріарх Варфоломій у своїх листах-запрошеннях закликав православних ієрархів трьох юрисдикцій в Україні взяти участь в Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 р. Патріарх Варфоломій написав листа митрополиту Онуфрію, в якому зазначив, що після обрання Предстоятеля Помісної Церкви він вже не зможе носити титул «Митрополит Київський».

Історичний Об'єднавчий собор відбувся 15 грудня 2018 р. у Софійському соборі. Перед початком Собору відбулися Помісні Собори УПЦ Київського Патріархату та УАПЦ, які ухвалили рішення припинити свою діяльність як окремі релігійні об'єднання та об'єднатися в одну Православну Церкву України. Делегатами Собору – всіма ієрархами з УПЦ КП, УАПЦ та двома ієрархами з УПЦ МП, представниками кліру і мирян, було одногосно створено Православну Церкву України, а також затверджено її Статут та інші необхідні рішення. Шляхом таємного голосування новим Предстоятелем обрали Митрополита Епіфанія. Титул Предстоятеля Православної Церкви України – Блаженніший Митрополит Київський і всієї України.

5 січня 2019 р. Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про Автокефалію Православної Церкви України. «Побожний український народ чекав цього благословенного дня цілих сім століть», – заявив Патріарх Варфоломій після підписання. 6 січня 2019 р. у церкві святого Георгія у резиденції Вселенського Патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної Церкви України Митрополиту Епіфанію було вручено Томос про автокефалію Української Церкви, відбулося евхаристійне співслужіння двох Предстоятелів та ієрархів і духовенства обох Церков. 9 січня на Томосі поставили свої підписи всі члени Синоду Константинопольського Патріархату, чим було формально завершено процес здобуття автокефалії Помісною Українською Православною Церквою².

² Православна Церква України: шлях крізь віки. Короткий історичний

Зустріч предстоятеля Православної Церкви України митрополита Київського і всієї України Епіфанія з Папою Римським Франциском у Ватикані стала дуже важливим кроком до продовження визнання Помісної Української Церкви.

Про це заявив в ефірі Українського радіо Надзвичайний і Повноважний Посол України у Ватикані, релігієзнавець, дипломат Андрій Юраш.

На його думку, духовний діалог західної Католицької Церкви із церквами східної традиції та спільні молебні – це своєрідна форма якщо не канонічного, то дипломатично-медіативного визнання і підтримки цих церков.

«Проведені спільні молебні кілька років тому важко було й уявити. А сьогодні на них приходять не лише представники дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому престолі, а й представники країн, з якими українська дипломатія не завжди знаходить точки дотику», – розповів Юраш.

Відповідаючи на запитання, що означав важливий акцент цієї зустрічі – поцілунок Папою панагії (медальйон із зображенням Богородиці, символ єпископської влади) митрополита Епіфанія, Посол зазначив, що це не є чимось унікальним.

«Папа завжди цілує панагію єпископів, яку носять ієрархи православних церков. Панагія – це відзнака ієрархії православних ієрархів східної традиції. Греко-католицькі ієрархи також мають подібні відзнаки. Римо-католицькі священнослужителі мають хрести різного типу. Для Папи це своєрідний символ свідчення і любові до іншого крила християнства – християнства східної традиції. І він це робить кожного разу», – розповів Юраш. Водночас, за його словами, цей поцілунок є унікальним у сенсі вияву Папи його особливого ставлення до східної духовної традиції і загалом до православ'я.

Коментуючи гостру реакцію Москви на зустріч Франциска з Епіфанієм, яку російські медіа вже встигли охрестити «зрадою Папи братерського діалогу з Москвою», Юраш відзначив, що це – перша зустріч Помісної Церкви, визнаної материнською церквою Константинопольського патріархату, з главою Західної церкви.

«Москва робила і робить все можливе, щоб ізолювати Помісну українську Церкву. Вона робила все можливе, щоб не допустити

проведення Об'єднавчого собору, який відбувся 15 грудня 2018 року. Потім вона робила все можливе, щоб утримати інші помісні православні церкви від канонічного визнання Української Церкви. Ми знаємо, що сьогодні 4 православні церкви мають повне літургичне канонічне єднання з Українською церквою: Константинопольський патріархат, Олександрійський патріархат, Елладська архієпископія і Кіпрська архієпископія. І в цьому контексті зустріч з Римським понтифіком у Ватикані – це дуже важливе продовження оцієї лінії на визнання. Визнання не в тому класичному сенсі, коли ми говоримо про православні церкви, а визнання духовної потуги, з якою не можна не комунікувати церкві Заходу», – сказав посол України у Ватикані.

При цьому Юраш відзначив, що Католицька Церква завжди підкреслює, що це не її справа – визнавати чи не визнавати православні церкви. Це питання суто Православної Церкви. «При цьому не можна не розуміти, що діалог, який західна Католицька церква має із церквами східної традиції, є дуже важливим. І де-факто він є своєрідною формою якщо не канонічного, то дипломатично-медіативного визнання і підтримки цих церков. І ми зараз після цієї зустрічі, яка відбулася між митрополитом Епіфанієм і главою Католицької церкви Папою Франциском можемо говорити, про досягнення дуже важливого нового етапу в сенсі розгортання зовнішньої геоправославної стратегії помісного українського православ'я. В сенсі досягнення ним дуже важливої нової лінії єднання, порозуміння і взаємодії зі світовим християнством», – сказав Юраш³.

Як повідомляла РП, Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній зустрівся в Римі з Папою Франциском.

«Сьогодні у Римі на зустрічі з Папою Франциском говорили про важливість єднання зусиль всіх людей доброї волі задля досягнення справедливого миру для України і Європи. Подякував Святійшому Отцю за гуманітарну допомогу постраждалим від російської агресії українцям.

Особливо цінуємо постійній заклик Папи до всіх віруючих молитися про мир для України.

³ Укрінформ. Від 21.12.2024. // Режим доступу: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3940550-posol-zustric-epifania-z-papou-franciskom-vazlive-prodovzenna-viznanna-ukrainskoi-cerkvi.html>

І ми також з особливим натхненням піднесемо молитви про Україну в Римі у храмі св. Феодора (Вселенський Патріархат) і в місті Барі у базиліці св. Миколая біля його чесних мощей. Віримо, що Господь за заступництвом святих, за проханнями мільйонів вірних усього світу наблизить час перемоги правди і благословенний мир на нашій землі!» – зазначив Предстоятель⁴.

Під час представлення нового єпископа об'єднаної Чернівецько-Буковинської єпархії у Чернівцях митрополит Епіфаній анонсував найближчим часом нові рішення помісних православних церков про визнання ПЦУ.

На запитання представників преси про те, як і що робиться, аби Православну церкву України визнавали решта церков у світі, Епіфаній відповів: «Ми робимо в цьому напрямку багато, але неофіційно. Тому що ворог працює на всіх фронтах. І на зовнішньому фронті ворог є досить активним. Ми це бачимо. Тобто вони працюють в інших помісних православних церквах для того, щоб ті не визнали наш автокефальний статус. Але через Вселенського патріарха, як це прописано в Томосі, ми маємо зв'язок з усім православним світом. І зараз все залежить певною мірою від дипломатії. Ми працюємо в цьому напрямку, і я переконаний, що незабаром буде визнання ще кількох помісних церков. Але ми не оголошуємо наш план дій для того, щоб ворог нам не перешкодив», – сказав предстоятель ПЦУ.

Він висловив сподівання, що такі рішення ухвалить одразу кілька помісних світових православних церков. Наразі у православному світі також уважно стежать за тими подіями, які відбуваються в Україні.

«Процеси у нас, з церковної точки зору, є позитивними. Адже Православна церква України є найбільшою, поступово зростає, збільшується, утверджується. Головне, що є підтримка народу, є підтримка наших православних українців. Тому це важливо, а в майбутньому ми поступово отримаємо і визнання інших помісних православних церков, і все те необхідне, що нам потрібно для розбудови і утвердження», – додав митрополит Епіфаній.

Як повідомлялося, сьогодні митрополит Епіфаній у Чернівцях представив нового єпископа об'єднаної Чернівецько-Буко-

⁴ Релігійна правда. Від 23.12.2024. // Режим доступу: [https:// religionpravda.com.ua/?p=95065](https://religionpravda.com.ua/?p=95065)

винської єпархії ПЦУ Феогноста⁵.

Деталі про посередницьку місію Константинополя в Україні

Останнім часом мережу переповнюють інформаційні повідомлення, що нібито готується «реєстрація екзархату Вселенського Патріархату в Україні» куди нібито має ввійти УПЦ щоб остаточно вийти з Московського Патріархату. Більшість, за окремими винятками, повідомлень хоч і говорять про цілком реальну посередницьку місію Вселенського Патріархату у процесі примирення і єдності українського православ'я, проте відверто маніпулюють або відверто дезінформують суспільство у власних інтересах. В той же час редакції відомо про спроби діалогу між Вселенським Патріархатом і УПЦ, щодо виходу останньої з МП, під «канонічні гарантії Вселенського Патріархату.

Є два офіційних листа датованих від 2023 року що можуть пролити світло на справжній стан справ у сфері міжюрисдикційних відносин і державної політики у релігійній сфері.

Перший лист: відповідь Предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія до Вселенського Патріарха Варфоломія, про неготовність/недоречність-непотрібність направляти синодальну комісію Вселенського Патріархату з питання єдності українського православ'я.

Другий лист: Архімандрита Григорія, чинного на той час Секретаря Синоду Вселенського Патріархату про рішення синоду направити в Україну синодальну комісію, з переліком членів та метою, з якою відправляється комісія.

Також, власні джерела редакції розповідають що 08.07.2023 Патріарх Варфоломій повідомив про готовність направити згідно з рішенням Синоду в Україну делегацію та представив її членів – митрополита Іларіона, митрополита Пісідійського Іова та Патріаршого диякона Епіфанія, які мають повноваження комунікувати з главами і представниками ПЦУ і УПЦ (що у єдності з МП), а також представниками профільних державних установ. Президентом України висловлено сподівання на успішне спри-

⁵ Укрінформ. Від 09.02.2024. // Режим доступу: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3825114-epifanij-anonsuvav-novi-risenna-pomisnih-cerkov-pro-viznanna-pcu.html>

яння Вселенського Патріарха процесу єднання українського православ'я, а також відкритість до діалогу з визначеними Вселенським Патріархом представниками в Україні.

Неприїзд комісії в той період, співрозмовники редакції, пояснюють лише саботажем цього питання групою конфесійно упередженої державних чиновників.

Вселенський Патріархат має практичні засоби для допомоги Україні у питанні примирення і єдності українського православ'я, бо єдності не досягнуто і сценарії законопроекту 8371 не передбачають єдності.

Особливу увагу привертають маніпуляції: чи має право Вселенський Патріархат на такі дії? Наша відповідь – має! Томосом про Автокефалію Православної Церкви в Україні, передбачено, що не дійшовши згоди: «зберігається право всіх архієреїв та іншого духовенства на апеляційне звернення до Вселенського Патріарха, який має канонічну відповідальність приймати безапеляційні судові рішення для єпископів та іншого духовенства помісних Церков».

Поки що, зарано говорити про можливі сценарії примирення і єдності українського православ'я, адже, на думку редакції, більшість маніпуляцій намагаються звести реальність до системи інтересів тої чи іншої православної юрисдикції⁶.

Блаженніший каже, що дипломатія захистить ПЦУ від російських окупантів

Інформуючи зарубіжних партнерів про утиски релігійних свобод на окупованих Росією територіях, Православна Церква України і міжнародні меседжі доволі часто мають позитивний вплив.

Під час візиту до Вашингтона Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній наголосив про кропітку роботу супроти російської пропаганди.

«Звичайно, ми зараз хочемо в дипломатичний спосіб вплинути на Російську Федерацію і на окупаційну владу, щоб вони припинили такий шалений тиск на вірних, на священнослу-

⁶Духовний фронт України. Від 03.08.2024 // Режим доступу: <https://df.news/2024/08/03/taiemnytsi-tserkovnoi-dyplomatii-novi-detali-proposednytsku-misiiu-konstantynopolia-v-ukraini/>

жителів нашої помісної Української Православної Церкви. Ми бачимо, що такі дипломатичні меседжі дуже часто позитивно спрацьовують», – зауважуючи, що, зокрема, у Вашингтоні мав «багато зустрічей із сенаторами, конгресменами і з державним секретарем Майком Помпео», де обговорював ці питання.

«Тобто, якщо ми наголошуємо й інформуємо нашу міжнародну спільноту по тій проблемі, що існує в Україні, то звичайно, що супротивник все ж таки зважає на ці заклики та певною мірою реагує, й частково припиняються ті гоніння, які зараз є там»⁷.

Kostiantyn HORDEICHUK

DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE OCU AND AUTOCEPHALOUS CHURCHES – FROM THE GRANTING OF THE TOMOS TO THE PRESENT DAY

The article describes the events surrounding the Russian Orthodox Church's violation of the sacred canons of the Orthodox Church in the 17th century. It also presents historical facts about the creation of the Orthodox Church of Ukraine and the granting by the Ecumenical Patriarch of a document officially confirming the autocephalous (independent) status of the OCU, making it the 15th canonical autocephalous church in the world and the spiritual successor to the Kyiv Metropolis of the times of Rus.

Keywords: *Orthodox Church, Russian Orthodox Church, Tomos, Orthodox Church of Ukraine, Kyiv Metropolis, Constantinople, Ukrainian Orthodox Church-Kyivan Patriarchate, Synodal, Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, Ecumenical Patriarch, Ukraine, His Beatitude Epiphanius, Holy Synod, Bartholomew I, autocephaly.*

⁷ Укрінформ. Від 25.10.2024. // Режим доступу: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2805983-epifanij-virit-so-diplomatia-zahistit-pcu-vid-rosijskih-okupantiv.html>